

Artemídia e IA: Projetos colaborativos e imagens-movimento

Media Art and AI: Collaborative projects and moving images

Regilene A. Sarzi-Ribeiro

ORCID: [0000-0001-6267-6549](https://orcid.org/0000-0001-6267-6549)

Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design
Bauru, São Paulo, Brasil
regilene.sarzi@unesp.br

ABSTRACT

The article is the result of research that investigated collaborative artistic projects and video artworks, or strictly speaking, movement-images, which discuss issues of gender, race and ethnicity, ecology and the emergence of the environmental crisis associated with the impact of AI tools on ethics and aesthetics. The study arose motivated by the following questions: how can AI tools be applied to the debate on ethics in collaborative practices on racism and gender equity? Can the use of AI tools by artists provoke the emergence of audiovisualities that collaborate with the aesthetic and ethical debate proposed by such collaborative practices? To answer such problems, the study mapped and analyzed a set of collaborative artistic practices and moving images related to the use of AI. The results indicate that the artists create their works as aesthetic devices aiming to amplify the experience with art to shift it to the field of ethics and articulate technology to social issues, to the extent that they transform the works into spaces of collaborative, participatory and collective action, with emphasis on an ethical-aesthetic debate about image, art and AI.

RESUMO

O artigo é resultado de uma pesquisa que investigou projetos artísticos colaborativos e obras de videoarte, ou, mais precisamente, imagens-movimento, que discutem questões de gênero, raça e etnia, ecologia e o surgimento da crise ambiental associada ao impacto das ferramentas de IA na ética e na estética. O estudo surgiu motivado pelas seguintes questões: como as ferramentas de IA podem ser aplicadas ao debate sobre ética em práticas colaborativas sobre racismo e equidade de gênero? O uso de ferramentas de IA por artistas pode provocar o

surgimento de audiovisualidades que colaboram com o debate estético e ético proposto por tais práticas colaborativas? Para responder a tais problemas, o estudo mapeou e analisou um conjunto de práticas artísticas colaborativas e imagens em movimento relacionadas ao uso da IA. Os resultados indicam que os artistas criam suas obras como dispositivos estéticos com o objetivo de ampliar a experiência com a arte para transferi-la para o campo da ética e articular a tecnologia com questões sociais, na medida em que transformam as obras em espaços de ação colaborativa, participativa e coletiva, com ênfase em um debate ético-estético sobre imagem, arte e IA.

Palavras-chave

Media art and AI, Collaborative artistic practices and AI, Image-movement and AI, Ethic, aesthetic and AI

1 Introdução

O vídeo como ferramenta de visibilidade e denúncia ou discussão sobre o social é uma vertente das imagens-movimento explorada desde as primeiras apropriações desta mídia pela arte, em associação com o campo da comunicação e interface com a tecnologia audiovisual. O estudo surgiu motivado pelas seguintes questões: como as ferramentas de IA podem ser aplicadas ao debate sobre ética em práticas colaborativas sobre racismo e equidade de gênero? Podem as ferramentas de inteligência artificial provocar emergência de outras audiovisualidades e outras expressões da videoarte que colaboram com o debate proposto por tais práticas colaborativas?

Para responder a essas inquietações motivadoras, mapeamos e analisamos um conjunto de práticas

colaborativas e imagens-movimento relacionadas ao uso da IA na arte ou propostas de ações envolvendo o debate e a crítica sobre a IA, e buscou elucidar a hipótese de que os artistas articulam a tecnologia às questões sociais, concebendo suas obras como aparatos estéticos que ampliam a experiência com a arte para deslocá-la para o campo da ética e o fazem transformando as obras em espaços de ação colaborativa, participativa e coletiva.

Com o avanço das tecnologias de IA surgem diferentes iniciativas de artistas que têm feito uso da IA para discussão e crítica sobre as próprias ferramentas de automação e plataforma da vida, que se multiplicam em uma desenfreada massificação social.

Para atingir os objetivos tal conjunto expressivo de obras e projetos, foi ainda, observado, organizado e apresentado em dois recortes distintos, que podem também ser associados aos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Social da Agenda 2030, da ONU, a saber o ODS 5 – Igualdade de Gênero, o ODS 10 – Redução das Desigualdades e o ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes [1].

O primeiro recorte é representado neste trabalho, pela descrição da experiência de dois projetos idealizados por artistas mulheres que articulam arte, tecnologia e o debate contemporâneo sobre racismo e equidade de gênero. Trata-se dos projetos de Joy Buolamwini e Caroline Sindere. A primeira, cientista da computação, artista e ativista digital canadense, e a segunda, pesquisadora e artista estadunidense, especializada em design de aprendizado de máquina.

O segundo recorte, neste contexto, articula obras em vídeo de duas artistas gregas, Gioula Papadopoulou e Lida Zacharopoulou, cujos resultados estéticos são imagens-movimento exploradas para promover um diálogo entre as audiovisualidades decorrentes do uso das ferramentas de IA na atualidade e o debate sobre aspectos éticos das imagens produzidas com esta tecnologia.

Conforme o sociólogo sul-coreano Byung-Chul Han, a Infocracia é o regime de informação que exerce uma dominação social, política e econômica evidente sobre os seres humanos. A digitalização do mundo impõe uma mudança radical nas relações humanas, no cotidiano de produção e veiculação de informação, na nossa relação com o mundo e sobretudo na nossa percepção. Essa avalanche de informação, produzida sem o debate e veiculada sem o embate na esfera pública resulta em forças destrutivas que corroem o espaço democrático e o que se tem observado é o aumento descontrolado das

fake news. Han ressalta que esse modelo de produção e circulação de informação “abrange também, nesse meio-tempo, âmbitos políticos e leva fraturas e disrupções massivas no processo democrático. A democracia degenera em infocracia” [2].

Para uma maior compreensão do conceito de Infocracia, descrito por Han como uma forma de poder onde o domínio reside na produção e na gestão da informação, observa-se o conceito de Tecnocapitalismo que, embora distinto, se caracteriza por um estágio avançado do capitalismo centrado na tecnologia digital como o principal meio de produção, acumulação de valor e extração de lucro. Se na Infocracia, o poder se manifesta pela capacidade de gerar, filtrar e direcionar à atenção do sujeito e o debate público é transformado em um espetáculo de dados, onde a verdade é ofuscada pela performance da transparência e pela velocidade da propagação de bits, no Tecnocapitalismo a lógica é econômica e subjacente à paisagem que se desenha na Infocracia, pois impulsiona plataformas, softwares e patentes tornando os dados os ativos mais valiosos do sistema. O sujeito na Infocracia, cujo comportamento é previsível e manipulável para fins políticos e sociais, é reduzido a usuário ou ponto de dados, ao passo que no Tecnocapitalismo sua força de trabalho é precarizada, inclusive por sua ação gratuita que gera dados, treina algoritmos e consome sua atenção. A liberdade individual é sutilmente corroída pela vigilância algorítmica e pela psicopolítica na Infocracia, onde a exploração dos dados psíquicos e comportamentais se torna o novo campo de batalha. Já no Tecnocapitalismo, as Big Techs não apenas vendem produtos ou serviços, mas capturam e privatizam infraestruturas sociais essenciais (comunicação, transporte, entretenimento, trabalho), usando a tecnologia para otimizar a extração de mais-valia digital.

Em suma, embora distintos, tanto a Infocracia quanto o Tecnocapitalismo se alimentam da inovação tecnológica e da produção de dados e informação, dentre os quais as imagens e o audiovisual, como o vídeo, tem grande contribuição. Ambos convergem em um sistema onde a crítica e a resistência são constantemente dificultadas pelo excesso de transparência, pela velocidade da informação e pela colonização algorítmica da experiência humana. Por isso, a crítica se torna um elemento chave para artistas que subvertem esses meios e fazem da inovação tecnológica um campo de tensão e disputa em diálogo com o ativismo.

Para Pablo Sanguinetti, o ser humano tem atribuído um valor alto para o poder das máquinas, o que tem gerado a massificação da ideia de domínio e endeusamento da IA e isso afasta o homem do conhecimento real sobre elas. É preciso um diálogo imprescindível entre o humano e o tecnológico para uma reflexão no campo da filosofia estética. O autor defende que o modo como tratamos a inteligência artificial e a narrativa em torno da mesma influenciam na sua percepção, regulação e ainda propõe a ideia de um desenho narrativo pautado na estética como aporte para refletir aspectos éticos da inteligência artificial [3].

A pesquisadora Mariah Brochado investiga o impacto do modelo neural na inteligência artificial e aprendizagem profunda e define, a partir de um debate na filosofia da tecnologia, a relação entre os dados, as amostras de dados e as redes neuronais. Brochado trata de pontos relevantes, como a discussão sobre o GPT3, GPT – Genrative Pre-Training Transformer, criado pela OpenAI apontado pela autora como um sistema que resulta em “quantidade de produção e não qualidade no desempenho da máquina”, que continua a depender de uma base de dados gigantesca e de fórmulas que permitam o cruzamento eficiente desses dados [4].

Antes dos resultados estéticos, cabe uma reflexão sobre os aspectos éticos envolvidos no uso das ferramentas de inteligência artificial para criação de imagens-movimento na atualidade. Esse estudo partiu de uma busca por aspectos estéticos para traçar um paralelo entre arte, tecnologias de IA e práticas sociais e artísticas colaborativas, mas antes deparou-se com questões éticas que definem a experiência com imagens-movimento produzidas com inteligência artificial, que de igual forma se associam ao debate sobre o comum, temas que impactam a comunidade, o coletivo e, em última instância, o social, para além do cultural.

Como sabemos, o termo inteligência artificial foi usado pela primeira vez em 1956 por John McCarthy, mas a origem da inteligência artificial data de 1943, quando foi criado o primeiro modelo computacional para redes neurais, por Warren McCulloch e Walter Pitts. Quando se trata de IA generativa, o ano de 2006 foi importante, pois foi quando se publicou o primeiro estudo sobre deep learning [5], embora a popularização dos algoritmos de deep learning aconteceu depois, em 2012. Mas desde 2022 e 2023 nota-se uma massificação do uso de ferramentas que objetivam a plataformação da vida e da cultura e o acesso aos dados, moeda da sociedade da informação, ou sociedade dos dados. Essa

massificação passa pela automação de inúmeros processos, incluindo a produção de imagens.

Entretanto, nestes 68 anos de história da inteligência artificial foram projetadas diferentes aplicações, muitos modelos foram testados e nos últimos anos houve um aumento exponencial de ferramentas de IA generativa que pode ser definido, simplificada, pela geração de conteúdo – texto, imagem, som, vídeo, que são gerados pela máquina que aprende com dados já existentes, por meio de aprendizado de máquina e deep learning que consiste em um aprendizado profundo que envolve complexas redes neurais que buscam emular as redes neurais humanas.

Diariamente ouvimos inúmeros relatos de situações envolvendo ética e inteligência artificial, que nos fazem perguntar: Quais são os impactos da IA para a sociedade? É possível garantir sistemas que sejam éticos, justos e transparentes? Qual a relação entre Algoritmos de Inteligência Artificial e vieses?

Com o uso cada vez mais frequente dos sistemas de Inteligência Artificial para a resolução de problemas e na tomada de decisões, a discussão sobre algoritmos que não repliquem processos discriminatórios e preconceituosos é cada vez mais necessária. A tecnologia não é imparcial, os algoritmos são processos matemáticos criados por pessoas. Não é raro vermos soluções que usam tecnologias de inteligência artificial apresentando vieses racistas, sexistas e de classes sociais, como aplicativos que ao prometerem embelezar o rosto das pessoas, as embranquecem, diminuem seus narizes e aumentam seus olhos.

A pesquisadora Dora Kaufman afirma que o problema está no viés ético presente em diferentes etapas da IA, e exemplifica dois pontos: primeiro, no viés ético na geração de dados, quando um conjunto de dados imagéticos é gerado por países desenvolvidos que tem acesso a tecnologia de ponta e essas imagens tem um padrão heteronormativo, colonialista, e segundo, quando se observa os modelos desenvolvidos pelos hiperparâmetros gerados por seleção de variáveis. As pessoas contratadas pelas big techs para desenvolver os modelos, aqueles que tem a decisão de criar o modelo, profissionais de engenharia de machine learning, engenharia de prompt, cientista de dados, se baseiam sempre na funcionalidade da tecnologia e não se preocupa com o impacto social. Por isso, para Kaufman é bastante preocupante e arriscado falar sobre a autonomia da IA sem preocupar-se com as questões éticas e com o impacto

social, e claro cultural, das imagens ou vídeos gerados por essa tecnologia [6].

Mapeando projetos artísticos que envolvem o debate sobre imagem, inteligência artificial e comunidades, encontramos o projeto da artista, cientista da computação e ativista digital canadense, Joy Buolamwini, criadora da Liga da Justiça Algorítmica e protagonista do Documentário Netflix – Coded Bias (2020). Joy Buolamwini, que também é conhecida como a poetisa do código, trabalhou e estudou ciência da computação no MIT Media Lab, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA), e lá desenvolveu um estudo de pós-graduação que questionou o viés racista e de gênero de ferramentas de reconhecimento facial que não liam o seu rosto negro, mas quando ela colocava uma máscara branca, era reconhecida.

O projeto começou em 2016, quando Buolamwini fez a pesquisa baseada nos embates que estava vivendo com sistemas de detecção facial que não reconheciam seu rosto negro, em sites de compras ou outros, que usam reconhecimento facial. Na pesquisa desenvolvida no MIT em sua tese de mestrado, Buolamwini relata várias experiências negativas nas quais ela não conseguia acesso a um sistema ou plataforma, pois o seu tom de pele não era reconhecido. Dois anos depois, em parceria

com Timnit Gebru, Buolamwini publicou o artigo intitulado Gender Shades [7], que foi amplamente discutido, com grande repercussão. Neste estudo, um dos pioneiros no campo das ações práticas que indicam vieses éticos sobre gênero e raça, as pesquisadoras desenvolveram uma metodologia para avaliar a precisão de ferramentas de classificação de gênero que são alimentados por IA.

“This evaluation focuses on gender classification as a motivating example to show the need for increased transparency in the performance of any AI products and services that focused on human subjects. Bias in this context is defined as having practical differences in gender classification error rates between groups” [7].

Explorando a área da inteligência artificial que desenvolve algoritmos e técnicas que permitem que os computadores ganhem competências para “ver” e interpretar imagem e vídeos, a pesquisa Gender Shades aplicou a visão computacional para classificação de gênero a partir de imagens de rostos e analisou as classificações das ferramentas de visão computacional, com esse mesmo fim, da IBM, Microsoft e Face++.

Figura 1: Gender Shades. Joy Buolamwini, Timnit Gebru. 2018. Fonte: <http://gendershades.org/overview.html>

Os resultados impressionam e desde 2018, a repercussão do estudo tem moldado a prática de vários setores sociais, de agendas e políticas públicas a indústrias e pesquisas acadêmicas. Conforme a agência Nature, a auditoria Genders Shades, mostrou, entre outros pontos significativos, que:

“that individuals with light-coloured skin were the subject of 79.6% of the images in IJB-A and of 86.2% of those in Adience. This prompted Buolamwini and Gebru to compile their own set of images — one that offered a broader range of skin tones than did either of the existing options, as well as including similar numbers of men and women (commercial algorithms are typically not capable of dealing with non-binary classifications). To do so, they turned to photographs of politicians from countries with gender parity in their national parliaments. The resulting data set, known as the Pilot Parliaments Benchmark, contains images of 1,270 individuals from Rwanda, Senegal, South Africa, Iceland, Finland and Sweden” [8].

Entre as repercussões com maior impacto social e na comunidade, inclusive internacional, estão as diversas campanhas e litígios advocatícios que surgiram contra o uso indiscriminado e massificado de tecnologias de reconhecimento facial pelo mundo, até a produção do documentário *Coded Bias* [9]. Com diferentes graus de repercussão e mudança nos sistemas de reconhecimento facial, várias empresas de tecnologias, incluindo aquelas avaliadas pelo estudo, assumiram compromissos quanto à venda e uso de tecnologias de reconhecimento facial. O assassinato de George Floyd em maio de 2020, em Minneapolis nos EUA e o aumento da vigilância biométrica em espaços públicos ou privados com inúmeras prisões de pessoas de forma equivocada, fez crescer a opinião pública contra estas tecnologias, levando a IBM a aposentar sua produção de softwares de classificação de gênero baseada em rostos no ano de 2023.

“We collaborated with internal and external researchers to understand the limitations and potential benefits of this technology and navigate the tradeoffs. In the case of emotion classification specifically, these efforts raised important questions about privacy, the lack of consensus on a definition of “emotions,” and the inability to generalize the linkage between facial expression and emotional state across

use cases, regions, and demographics. API access to capabilities that predict sensitive attributes also opens up a wide range of ways they can be misused—including subjecting people to stereotyping, discrimination, or unfair denial of services. To mitigate these risks, we have opted to not support a general-purpose system in the Face API that purports to infer emotional states, gender, age, smile, facial hair, hair, and makeup. Detection of these attributes will no longer be available to new customers beginning June 21, 2022, and existing customers have until June 30, 2023, to discontinue use of these attributes before they are retired” [10].

Em 2023, Joy publicou o livro “Desmascarando a IA: minha missão de proteger o que é humano em um mundo de máquinas” [11] e ficou conhecida como a Poetisa do Código. Desde então, suas criações artísticas objetivam esclarecer sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade e aconselha líderes mundiais sobre a prevenção de danos causados pela IA. A Dra. Joy Buolamwini, também como é conhecida, tornou-se uma referência para uma comunidade de mulheres de várias culturas e raças que passaram a se engajar no assunto, em defesa de práticas éticas envolvendo as tecnologias de IA.

Em uma de suas inúmeras entrevistas em julho de 2023, a artista novaiorquina, também pesquisadora de direitos humanos, Caroline Sindere, defendeu que cabe às empresas de IA resolver o problema dos vieses éticos e do uso indevido dos dados pelas ferramentas de inteligência artificial e ainda que a regulamentação se faz necessária para corrigir tais desvios éticos. Na época, ela afirmou que também estava bastante preocupada com o viés que essas ferramentas criam, e como o quanto isso significa que a Arte da IA não estaria refletindo o mundo real, mas reiterando estereótipos [12].

Uma das ações de Caroline Sindere é o Feminist Data Set [13], um projeto que interroga cada etapa do processo de IA que inclui coleta de dados, rotulagem de dados, treinamento de dados, seleção de um algoritmo para usar os dados, o modelo algorítmico para, em seguida, projetar como o modelo é então colocado em um chatbot, incluindo o design e a aparência do chatbot. Cada etapa a ser realizada por participantes mulheres, convidadas a integrarem o projeto, existe para questionar e analisar o percurso de criação do conteúdo que uma IA irá produzir, usando o mesmo recurso de aprendizado de máquina.

Figura 2: Feminist Data Set. Caroline Sindors. 2017. Fonte: <https://carolinesinders.com/feminist-data-set/>

Portanto, todas as etapas terão uma ação feminista, interseccional, de reexame através de lentes feministas, buscando reconhecer em cada etapa, onde se encontra um preconceito e como esse preconceito pode ser removido.

Os projetos atuais sob a égide do Feminist Data Set incluem encontros, oficinas, cursos e workshops que acontecem em vários períodos do ano, sobre o Feminist Data Set, o Feminist Data Set Tool Kit e o TRK que é uma ferramenta de código aberto que as mulheres e pessoas da sociedade podem usar para observar a desigualdade salarial, por exemplo, existente no treinamento e rotulagem de dados.

O objetivo é que o processo de desenvolvimento das várias etapas de um aprendizado de máquina, da criação a iteração e o design, envolva de forma cuidadosa a presença de mulheres e que cada etapa desse processo possa ser revista e reexaminada minuciosamente sob uma lente, sob um olhar feminista. Ao final, o projeto foi criado para imprimir uma visão crítica e artística sobre os softwares, particularmente o aprendizado de máquina.

“Feminist Data Set is a public facing, social justice art practice. For example, the collecting of feminist data is held through public workshops and forums. Feminist Data Set imagines data creation, as well data sets and archiving, as an act of protest. In a time where so much personal data is caught and hidden by large technology companies, used for targeted advertising and algorithmic suggestions, what does it mean to make a data set about political ideology, one designed for use as protest and to make a data set as a Community” [13].

O título do projeto Feminist Data Set, faz menção a um conjunto de dados feministas que podem ser obras de arte, ensaios, entrevistas e livros que sejam ou tenham sido produzido pelo movimento do feminismo, sobre o feminismo ou que explorem uma perspectiva feminista. A ação das mulheres em comunidade, que atuam de forma colaborativa e usando a mesma tecnologia contra a qual tecem críticas contundentes, é a criação deste conjunto de dados feministas para atuar como um meio

de combate contra o preconceito, exatamente pela introdução de uma ferramenta de coleta de dados que atua como uma prática feminista, além do objetivo de produzir uma parcela de dados visando intervir em redes cívicas e privadas maiores.

“This project is largely based on the idea that to remove bias within machine learning, the “removal of bias” itself has to be manifested into a “thing” to teach or sway the algorithms. By using workshops, the artist starts to define the parameters for feminist words, interactions, their definitions, their origins and, potentially, their creators” [14].

Este projeto integra o Laboratório Europeu de Inteligência Artificial e é cofinanciado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia, tendo sido exibido, como obra de arte e prática artística colaborativa e comunitária, no LABoral, Ars Electronica, Victoria and Albert Museum, Museu de Arte Moderna de Bolonha, SPACE Art and Technology, RePublica, Galeria SOHO20, entre outros.

Enquanto navegamos pelas chamadas “paisagens digitais”, somos confrontados com o fenômeno da pós-verdade, marcado por arrebatamentos emocionais que escondem os fatos e nossas percepções da realidade são moldadas e distorcidas. As notícias falsas se propagam 70% mais rapidamente do que as notícias verdadeiras e tornam-se armas poderosas em debates políticos e sociais.

No epicentro das questões éticas estão os deepfakes, produtos da inteligência artificial que criam vídeos hiper-realistas. Em 2023, observou-se que o número desse tipo de material na internet aumentou vertiginosamente em 330% em apenas um ano, questionando a autenticidade de tudo o que vemos e ouvimos online.

O termo deepfake advém das palavras deep (profundo) e fake (falso), e resulta de um tipo de tecnologia de IA que pode ser usada para criar vídeos falsos ou manipulados por sobreposições e colagens digitais de som e imagem. O método consegue promover a aprendizagem profunda das máquinas com base em dados não estruturados, como o rosto humano. Atualmente os vídeos de deepfake estão em uma fase em que é possível detectar alguns sinais como movimento brusco; iluminação instável, mudança de um quadro para o outro; alterações temporais, mudanças no tom da pele; modo estranho de piscar os olhos ou nenhum piscar; lábios mal sincronizados com a fala; mas em 2023 a

OpenAI lançou o SORA, que promete resolver vários desses sinais.

Um estudioso da física quântica, o espanhol José Ignacio Lattore defende que é possível programar ética, mas não é possível ensinar ética para as máquinas [15]. Para Lattore, a ética é aprendida pelo ser humano por meio de um longo processo que envolve muito mais que o ensino ou uma educação ética. A ética é um aspecto intrínseco ao processo de se tornar um humano e o correto seria transferir para a programação da máquinas, os preceitos, normas e condutas éticas dentro de conceitos amplos e que respeitem acima de tudo, os direitos humanos e as leis dos diferentes países e culturas, por isso a complexidade e o desafio a ser enfrentado por governanças e regulamentações que garantam o respeito e a equidade de raça, etnia e de gênero bem como a programação de uma inteligência artificial centrada no gênero humano, parafraseando Edgar Morin [16].

Por isso, é necessário desmistificar a tecnologia de IA com maior número de conhecimento sobre ela, com narrativas que tragam clareza sobre o que de fato ela pode fazer, pois o homem tem destinado um grande valor para o poder das máquinas e isso tem sido muito oportuno para gerar massificação da ideia de domínio e um endeuamento da IA, por isso é preciso combater a ignorância digital e a arte pode ter um papel central nesse sentido.

Diante de tantos desafios, guerras, fome, dificuldade de combater a ignorância e o negacionismo, o avanço da extrema direita e outras questões geopolíticas e a desigualdade social e econômica em escala global, fica difícil mesmo pensar em enfrentar mais este desafio, o tecnológico, mas é preciso conhecer para combater e conhecer para subverter, o desconhecimento tem levado o homem a ser dominado por outros homens por gerações e gerações.

A arte pode ser um canal de reflexão e conscientização, através da experiência estética e sensível. Fazer uso da IA generativa de forma consciente para infundir a ética humana em todas as fases da programação da máquina, visando uma IA centrada no Ser Humano [17].

Cabe considerar que a apropriação de tais ferramentas pelos artistas é importante para conhecer e desmistificar seu uso, colocando-a no seu devido lugar, até aqui uma ferramenta que pode auxiliar a criatividade humana. Conhecer para promover rasuras, abrir a caixa preta da IA e jogar como preconiza Vilém Flusser, como um jogador e não como um ser que é programado sem

questionar, limitado a seguir as regras. O artista é um sujeito que pode romper com a lógica dos dispositivos e jogar de forma disruptiva com a tecnologia e o poder nela implícito.

Os artistas podem interferir nas regras desse sistema tecnológico, expondo os processos, subvertendo a função das ferramentas e dos algoritmos, para desafiar as lógicas da Infocracia.

2 Imagem-Movimento e IA

Em 2023, a artista grega Gioula Papadopoulou lançou o vídeo experimental “AI me fez fazer isso: Ophelia” [18], feito inteiramente com imagens criadas no sistema de IA Dalle-2 (OpenAI), com variações de uma única imagem, criada usando um prompt de texto solicitando ao programa que gerasse uma Ophelia na água com flores.

A referida obra de Papadopoulou participou do FILE - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, realizado em São Paulo, Brasil, integrando a categoria Videoarte 2023. O restante das imagens são variações desta primeira imagem, criadas pela IA seguindo diferentes caminhos de variações a cada vez. O som foi criado pela plataforma AI Melobytes, transformando a mesma primeira imagem de Ophelia em som.

O principal aspecto estético dessa videoarte é a temporalidade frenética, acelerada, gerada por mutações constantes da imagem, ordenadas pelo sonoro. As imagens verticais mudam continuamente e de modo significativo. A figura se transforma ganhando diferentes roupagens e padronagens, compostas por mixagens visuais que se fundem no rosto e em um corpo que ora é feminino, ora é masculino, ora é nem um, nem outro.

O corpo é multiplicado provocando um diálogo metalinguístico que expõe o modo de funcionamento da operação poética por detrás do vídeo, a hiperedição, espelho da maneira como a sociedade produz imagens, a figura se metamorfoseia e ganha novas formas ao se multiplicar freneticamente. As flores ganham formas circulares e giram ao redor do corpo e da cabeça da figura metamorfa.

A experiência estética da totalidade efêmera que se altera de forma vertiginosa é amplificada pela IA generativa que gerou um resultado que, embora possa estar calcado em composições legitimadas pela história da arte como o surrealismo e a estética da colagem no dadaísmo ou remix na cultura contemporânea, acaba sendo constituído pela metamorfose ou mutação, principal traço da poética da hiperedição.

Figura 3: Gioula Papadopoulou. “AI me fez fazer isso: Ophelia”. 2023. Fonte:

https://file.org.br/videoarte_2023/gioula-papadopoulou/

Neste estudo nomeamos esses resultados estéticos como sendo fruto de uma poética da hiperedição e sobretudo neste caso, ainda sendo reiterada pelo sonoro sincopado e fortemente demarcado. O ritmo compassado é acelerado, repetitivo e modela a composição visual, é o ritmo sonoro que estrutura as colagens digitais. Ainda assim, a videoarte apresenta um resultado bem sumário ou basal em termos composicionais e de expressão estética que a IA está “aprendendo” e que está longe de superar as competências criativas dos artistas.

O resultado final é baseado na aleatoriedade e fluidez dos geradores de IA utilizados. Ophelia muda de identidade, de gênero, de atributos e afasta-se constantemente da sua imagem e destino estereotipados. Com essa obra a artista foi premiada em 2023, na categoria vídeo com IA Generativa no Festival Dérapage - Alchimies Numériques 2023, no Canadá e em 2024, recebeu o prêmio de 1º lugar no Festival Internacional de

Cinema de IA e Metaverso na Coreia do Sul, em junho de 2024.

De igual forma, a artista grega Lida Zacharopoulou, em 2023, produziu a obra *Digital No-man's: Psifimia* [19] e participou do FILE - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, realizado em São Paulo, Brasil, integrando a categoria Videoarte 2023. A artista é engenheira de análise de dados e codificadora criativa em Atenas, na Grécia, com foco em mídia interativa e ciência de dados. Trata-se, portanto, de uma artista e também programadora. Zacharopoulou afirma que o objetivo dos rostos deformados é levar as pessoas à reflexão sobre a própria morte. Os rostos sintéticos e desfigurados provocam uma mistura de identificação e desconforto.

Figura 4: Lida Zacharopoulou. *Digital No-man's: Psifimia*. 2023. Fonte: https://file.org.br/videoarte_2023/lida-zacharopoulou/

Cada bloco digital é um rosto que foi gerado por uma DCGAN – Rede Adversarial Generativa Convolutional Profunda (Deep convolutional generative adversarial networks), treinada a partir de mais de 220 mil imagens.

O título da obra é um termo fictício criado a partir de um jogo entre duas palavras: Psifía = dígitos ou pedaços de um mosaico + mi = não, termo associado à cadáveres não humanos.

Segundo a artista, nesta obra ela aplicou um conjunto de DCGANs – (Redes Adversariais Gerativas Convolucionais Profundas) no Google Colab, usando scripts de Python 3.8 e machine learning usando TensorFlow 2. O modelo foi treinado no conjunto de dados CelebA (CelebFaces Attributes Dataset). Ainda segundo Lida, a obra é um mosaico composto “dos rostos dos habitantes do “Vale Misterioso”, cidadãos da classe baixa do reino humanoide que não têm tempo para completar seu treinamento ou dinheiro para serem nômades de GPU (unidade de processamento gráfico) e convencer o discriminador a deixá-los entrar no colinas de semelhança humana”.

Neste contexto, as tecnologias de inteligência artificial utilizadas pela artista em questão como as GANs - Generative Adversarial Network, são treinadas para gerar novas imagens-movimento, por exemplo, a partir de dois submodelos, aplicados a partir de modelos de redes neurais, compostos de um gerador (gera novas imagens) e um discriminador, que em uma rede neural é capaz de classificar se uma amostra gerada é real ou falsa, e o jogo entre esses dois submodelos além dos resultados intrigantes também permitem que a máquina aprenda na medida em que gere novas imagens-movimento.

Por isso, a obra é inquietante e provocam estranhamento, pois os rostos deformados são descompostos e recompostos continuamente, no tempo do vídeo/imagem-movimento, e nota-se uma ação constante de alteração das imagens que nos remete à desconstrução de identidade ou, ainda, uma identidade fluída que é alterada pela interferência da máquina, sem chance de um possível controle humano. Essa ação sobre as imagens nos remete ao fluxo de imagens e ao imenso banco de imagens que constituem os data sets. Se por um lado é possível ter diferentes identidades por outro lado, o resultado é o esvaziamento de sentido frente constante mutação dessa diversidade imagética.

3 Considerações Finais

As competências estéticas da imagem movimento frente aos desafios éticos que envolvem o uso das ferramentas de IA podem ser impulsionadas pelas experiências artísticas colaborativas com comunidades cuja atuação tenha um caráter Artivista, e ainda podem promover a criação de novas audiovisualidades resultantes de

estudos experimentais, conforme destacamos neste ensaio.

No entanto, o desafio é enorme e os dilemas éticos também, pois a arte digital participa de um cenário dominado pela arquitetura particular da Infocracia e, portanto, está discutindo constantemente o impacto da geração e consumo de imagens-movimento, conforme observou-se nas obras comentadas neste estudo.

Cabe destacar que a hiperconexão e a hiperedição são dois traços da Infocracia que merecem atenção e sua análise em obras criadas com ferramentas de IA generativa podem corroborar aspectos éticos e estéticos que somente o trabalho criativo colaborativo pode empreender para provocar reflexão, debate e tensão na cena contemporânea. A fim de transformar o status quo do uso massificado das inteligências artificiais e conscientizar as comunidades que o acesso a essas ferramentas, após o boom de 2022 e 2023, é um projeto de automação da criatividade com impacto na experiência estética e sensível. A hiperconexão provoca uma experiência estética pautada na temporalidade em fluxo, gerada pela simultaneidade e repetição das imagens-movimento. Ao passo que a hiperedição, em suma, atua especialmente pela sobreposição de camadas imagéticas, a partir da manipulação vertiginosa dos bancos de dados, gerando um esvaziamento de sentido e a invisibilidade de um conjunto enorme de sons e imagens, um dos aspectos mais contundentes da Infocracia.

Por ironia, uma das maiores contradições da era da informação, ou era dos dados, é que ao mesmo tempo que se produz uma quantidade gigantesca de imagens, outra quantidade existe em um arquivo morto, esquecida no limbo da invisibilidade e a lógica do capitalismo de dados se alimenta dessa obsolescência da informação visual e audiovisual.

Ao final deste estudo podemos refletir sobre as poéticas colaborativas decorrentes do debate atual sobre ética e estética da hiperedição como resultados de uma estética algorítmica. A Artemídia tem papel central na ruptura do esvaziamento de sentido provocado pela infocracia, a partir da criação de espaços de tensão, fricção e sentido, permeados por experiências audiovisuais ou imagens-movimento geradas por ações que refletem o uso das ferramentas de IA no cenário da arte digital contemporânea.

AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo a Pesquisa de São Paulo (FAPESP) e a Universidade Estadual Paulista (UNESP) pelo apoio.

REFERENCES

- [1] ONU. Nações Unidas Brasil. 2025. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>
- [2] Byung-Chul Han. 2022. Infocracia: digitalização e a crise da democracia. Vozes. São Paulo.
- [3] Pablo Sanguinetti. 2023. Tecnohumanismo: Por un diseño narrativo y estético de la inteligencia artificial. Editorial La Huerta Grande, S.L. Madrid.
- [4] Mariah Brochado. 2023. Inteligência artificial no horizonte da Filosofia da Tecnologia. Dialética. São Paulo.
- [5] Geoffrey Hinton, Simon Osindero, Ye Whye Teh. 2006. A Fast-Learning Algorithm for Deep Belief Nets. *Neural Computation*, 18, 1527-1554. <http://dx.doi.org/10.1162/neco.2006.18.7.1527>
- [6] Dora Kaufman. 2022. Desmistificando a inteligência artificial. Autêntica. Belo Horizonte.
- [7] Joy Buolamwini, Timnit Gebru. Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency, PMLR 81:77-91, 2018. <https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a/buolamwini18a.pdf>
- [8] Abeba Birhane. 2022. The unseen Black faces of AI algorithms. *Nature. NEWS AND VIEWS*. 19 October 2022. <https://www.nature.com/articles/d41586-022-03050-7>
- [9] Coded Bias. 2020. Trailer. Youtube. Netflix. <https://www.youtube.com/watch?v=jZl55PsfZlQ&t=16s>
- [10] Sarah Bird. 2022. Responsible AI investments and safeguards for facial recognition. Microsoft. <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/responsible-ai-investments-and-safeguards-for-facial-recognition/>
- [11] Joy Buolamwini. 2023. Unmasking AI: My Mission to Protect What Is Human in a World of Machines. Random House. Nova York.
- [12] Clare Hutchinson e Phil John. 2023. Minha obra foi copiada por IA mais do que a de Picasso. BBC News. 20 julho 2023. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq42vdygqxo>
- [13] Caroline Sindors. 2017. Feminist Data Set. <https://carolinesindors.com/feminist-data-set/>
- [14] ARS ELETRONIC. 2025. Feminist Data Set. <https://ars.electronica.art/outofthebox/en/feminist-data/>
- [15] José Ignacio Latorre. 2019. Ética para Máquinas. Ariel. Rio de Janeiro.
- [16] Edgar Morin. 2018. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Cortez, São Paulo.
- [17] Ben Shneiderman. 2022. Human-Centered AI. Oxford University Press.
- [18] Gioula Papadopoulou. 2023. AI made me do it: Ophelia. FILE SÃO PAULO 2023 | VIDEOARTE. Festival Internacional de Linguagem Eletrônica https://file.org.br/videoarte_2023/gioula-papadopoulou/
- [19] Lida Zacharopoulou. 2023. Psifimia Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=FUwbay1bIYY>